

OLFAKTOR PARADIGMANING LISONIY IFODASI

Qurbonov Akmaljon Tavakaljon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15360428>

Annotatsiya: mazkur tezisdagi olfaktor tushunchasi, hid hissining inson hayotidagi muhim roli, insonning barcha his-tuyg'ulari ichida hid hissi eng sezgir va muhim vosita ekanligi haqida fikr yuritiladi.

Annotatsiya: в данной статье обсуждается концепция обоняния, важная роль обоняния в жизни человека и тот факт, что обоняние является самым чувствительным и важным из всех человеческих чувств.

Adstrakt: In this thesis, the concept of smell, the important role of the sense of smell in human life, and the fact that the sense of smell is the most sensitive and important tool among all human emotions are discussed.

Kalit so'zlar: olfaktor, muloqot, muloqot vazifalari.

Ключевые слова: обоняние, речь, коммуникационные задачи.

Keywords: sense of smell, speech, meeting tasks.

Tilning vazifasi aloqa-aralashuv vositasi sifatida quruq axborotni uzatishdan iborat bo'lmasdan, butun kommunikativ akti o'z ichiga oladi. Ya'ni so'zlovchining muloqot maqsadi uzatilayotgan axborotning sifati va adresat tomonidan qabul qilib olinishi, so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi o'zaro munosabat, muloqot amalga oshgan holat va shu kabilar. Bu o'rinda axborotning qay tarzda uzatilayotgani va tinglovchining axborotni qabul qilib olishi katta ahamiyat kasb etadi. Shunga ko'ra, til shakl sifatida baholanib, inson hayoti faoliyatining usuli, inson tafakkuri va hayot tajribalarining verballashuvi, shaxsning ifoda vositasi va kishilar o'rtasidagi hamkorlikdagi faoliyat mahsuli deb qaralmoqda.

Muloqot—bu tilshunoslik sohasiga oid lug'atlarda berilgan ta'rifga ko'ra, aloqa qilish usuli, kishilar orasidagi fikr almashinish jarayoni³. Shunday qilib, muloqotni tavsiflovchi asosiy jihatlar axborot qabul qilish va uni uzatish usullaridir. Muloqot ikki yoki undan ortiq kishilar o'rtasida bilish yoki baholash jarayonidagi axborot almashishda namoyon bo'luvchi o'zaro ta'sirdir. Til muloqotga kirishuvchilar o'rtasida aloqa bog'lashni ta'minlaydi. Til muloqot vositasidir.

L.A.Karpenko taklif etgan tasnifga ko'ra muloqotning quyidagi vazifalari ajratiladi:

- aloqa o'rnatish vazifasi – suhbatdoshni aloqaga kirishish uchun tayyorlash;
- informatsion vazifa—suhbatdosh bilan muayyan ma'lumotlar, fikrlar va rejalarni almashish;
- faoliyatga undash—suhbatdoshni biror harakatni bajarishga stimullashtirish (rag'batlantirish);
- oordinatsion vazifa—suhbatdosh bilan hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etish va uni amalga oshirishdagi harakatlarni muvofiqlashtirish;
- tushunishni ta'minlash vazifasi—suhbatdoshning fikrlari va hissiyotlarini tushunish;
- amotiv vazifa— suhbatdoshda muayyan hissiyotlarni uyg'otish hamda— amotiv vazifa—suhbatdoshda muayyan hissiyotlarni uyg'otish hamda ularni o'zgartirish;
- munosabat o'rnatish vazifasi—munosabatlar tizimidagi shaxsiy o'rinni, mavqeni aniqlash;
- ta'sir ko'rsatish vazifasi— suhbatdoshning xulq-atvori, shaxsiy xususiyatlari, maqsadlarini o'zgartirish⁴.

Demak, muloqot murakkab polifunksional ya'ni ko'p vazifali hodisadir⁵. Muloqot turli verbal va nonverbal vositalar orqali amalga oshiriladi. Verbal muloqot so'zlar orqali amalga oshiriladi. Nonverbal muloqot jarayoniga esa "nutqsiz" ya'ni yuz ifodasi, mimika, ohang, pauza, poza (holat),

³ Большой Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/31102> (Murojaat sanasi: 20.12.2020).

⁴ Л.А. Карпенко. – Издание 2-е, расширенное, исправленное и дополненное.—Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 512 с.

⁵ Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi (o'quv qo'llanmasi). —Toshkent "Turon-Iqbol", 2006. 9-bet.

ko'z yoshi, kulgi, hid va boshqalar kiradi. Noverbal kommunikatsiya tizimlari kommunikatsiya jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular nutqni to'ldiradi, uning o'rnini bosadi, kommunikativ jarayon ishtirokchilarining emotsional holatini aks ettiradi. Atrofimizdagi dunyo haqida ma'lumotlar odamga to'g'ridan-to'g'ri hissiy shaklda beriladi—turli xil ranglar, tovushlar, ta'mlar, hidlar va boshqalar. Ushbu ma'lumotni olish uchun kanallar—(ko'rish, eshitish, teginish, hid, ta'm) inson dunyosini jismoniy idrok etishning umumiy tizimini tashkil qiladi. Idrok qilishning har bir alohida usuli ma'lum bir—idrok organi yordamida axborotni qabul qilishni tartibga soluvchi o'ziga xos mexanizmlarni yaratishi bilan ajralib turadi.

“Idrok—bu shaxsning atrof-muhit bilan, odamning dunyo bilan doimiy aloqasi bo'lib, uni amalga oshirishda atrof-muhit, dunyo bevosita odamga yanada aniqroq ko'rinadi”. Shunday qilib, idrok etishning kognitiv jihatini o'rganish— ilmiy tafakkurning yangi yo'nalishi— kognitiv psixologiyaga asos bo'ldi, bu yerda voqelikni sensorli taqdim etish mexanizmlari va usullari faol rivojlanmoqda. Insonning kognitiv faoliyati turlaridan biri sifatida tushuniladigan idrok “fikrlash, aqliy tasavvurlar, bilim va uni olish usullari bilan birgalikda ko'rib chiqiladi, chunki idrok bu barcha masalalar uchun asosdir”. Idrokning kognitiv asoslariga urg'u berish uni “qo'zg'atuvchilarning sezgi a'zolariga ta'siridan boshlab va qisqa muddatli xotirada uning mustaqil faoliyatigacha bo'lgan ma'lumotlarning o'zgarishi” sifatida taqdim etadi. Boshqacha qilib aytganda, inson idrokini o'rganishning muhim jihati—hissiy qo'zg'atuvchining ong faktiga aylanishidir. Ushbu global muammo insonning nafaqat hissiy tafakkur asosida, balki uning predmetli amaliy faoliyatida shakllangan ongi va tafakkuri “bizning idrok—tajribamiz sifati” ga ta'sir qiluvchi tuzilma ekanligini tushunish bilan bog'liq. Ya'ni, idrok insonning yagona kognitiv tizimini shakllantirishda ishtirok etadigan jarayonlardan biri sifatida qaraladi va idrok turlarining har biriga tajribani konsepsiyalashning o'ziga xos mexanizmlarini yaratishda rol beriladi. Ammo tashqi dunyo obyektlarining tasviri tashqi stimullarning oddiy qo'shilishi emas, bu hissiy signallarning murakkab va yaxlit o'zaro ta'sirining hodisasidir. Shuning uchun kognitiv tadqiqotlarda perseptiv ma'lumotlar bizning ongimiz tomonidan qayta ishlangan birlik sifatida ko'rib chiqiladi. Axborotni uzatish usullaridan biri hid hodisasidir. Lotin tilida “hid” so'zi “hid”—“olfaktus” deb nomlanadi. Hid hissi inson hayotida muhim rol o'ynaydi. Olimlarning tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, insonning barcha his-tuyg'ulari ichida hid hissi eng sezgir va muhim vosita hisoblanadi. Atrofimizdagi deyarli barcha narsalar ma'lum hidga ega. Hid moddiy obyektning asosiy xususiyatlaridan biri. Hidlarni tabiiy, masalan, odamning o'ziga xos hidi va sun'iy inson tomonidan yaratilgan hid sifatida tasniflash mumkin. Hid hissi bizga jismoniy, psixologik va ijtimoiy tomonlardan ta'sir qiladi. Hidlar bizga atrofimizdagi dunyoning sifati haqida gapirib beradi. Inson “hidlar dunyosida” bo'lgani holda, uning mazmunli va amaliy faoliyati uchun muhim bo'lgan hidlarni ajratib turadi va farqlaydi. Shu bilan birga, hid bilish organi, boshqa barcha sezgi organlari kabi, insonga bu dunyoda to'g'ri yo'nalishni ta'minlash va atrof-muhitni to'g'ri aks ettirish va ular bilan samarali o'zaro ta'sir qilish qobiliyati uchun hamma narsani yaratish uchun atrofda dunyoga “moslashadi”. Tadqiqotlarga ko'ra, ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanishicha “kishilar orasidagi muloqot jarayonida ishtirok etuvchi verbal vositalar atigi asosiy axborotga nisbatan 7% tashkil etadi. Noverbal vositalar orqali munosabatga kirishish esa 93% ni tashkil etadi. Shulardan ovoz va ifodalash ulushi esa 38% dan iborat bo'ladi. Noverbal vositalar orqali axborot ifodalash uni tashkil etuvchi mimika, jestlar, tana holati, vizual, hidlar kabi sezgi a'zolari taqsimoti 55% ni tashkil etadi”. Publitsiy aytganidek: “ovoz orqali gaplashamiz, butun tanamiz orqali suhbatlashamiz”.

Nutqiy muloqot jarayonida kommunikantlar tomonidan o'zaro fikr almashish, bir-biriga axborot uzatish, ularni qabul qilish hamda ongda tasavvur qilish, unga turli vositalar bilan o'z munosabatini ifodalash natijasida muloqotning to'laqonli bo'lishiga erishiladi. Insonda hid bilish tizimi mexanizmining mavjudligi va hid bilan bog'liq belgilarning tasavvurda aks etishi, qabul qilinishi hamda ifodalanishi nutqiy muloqotning samarali kechishiga xizmat qiladi. Ongda boshqa sezgi organlari singari idrok qilinadigan xabarlar qatorida olfaktor axborotlar ham yangi g'oya va fikrlarning paydo bo'lishiga turtki bo'ladi. Ana shu jarayonda so'zlashuvchilar o'rtasidagi noverbal muloqotning mukammal bo'lishida hid bilish sezgisining o'rnini kattadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2006.
2. Барабанщиков В.А. Восприятие и событие / В.А. Барабанщиков. – СПб.: Алетея, 2002.–512с
3. Барабанщиков В.А. Основные тенденции развития психологии восприятия / В.А. Барабанщиков // Психология восприятия. – М.: Наука, 1986.
4. Большой Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/31102> (Murojaat sanasi: 20.12.2023).
5. Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-культурные основы невербальной коммуникация человека). – М.: Научный мир, 2004.
6. Карпенко Л.А. – Издание 2-е, расширенное, исправленное и дополненное.– Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
7. Югай А.Х., Мираширова Н.А. Общая психология.–Ташкент, 2014.